

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN: 2181-4163

IMPACT FACTOR: 8.2

The international scientific journal "Interpretation and researches" publishes the results of scientific research conducted by school teachers, university students, professors and teachers, and independent researchers in the form of scientific articles. This journal is indexed in authoritative databases and published in electronic form.

The international scientific journal has certificate No. 054841 of the Agency for the Development of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. The journal accepts articles in the following areas: 1. Exact sciences 2. Natural sciences 3. Engineering sciences 4. Pedagogical sciences 5. Social and human sciences 6. Medical sciences. Note for authors of articles: articles are accepted in Uzbek, Russian, English, Karakalpak.

INTERPRETATION AND RESEARCHES

GOOGLE SCHOLAR ZENODO CYBERLENINKA OPEN AIRE

interpretationandresearches.uz

№4(76)
28.02.2026

International scientific journal
“INTERPRETATION AND RESEARCHES”

volume 1 issue 4(76)
28. 02. 2026

interpretationandresearches.uz

International scientific
journal
“Interpretation and
researches”

Bosh muharrir:
R.I.Abdullayev

Bosh muharrir o'rinbosari:
N.I.Xolmatova

Texnik muharrir:
X.D.Halimboyev

Jurnal O'zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligi
tomonidan
2022- yil 22-dekabr sanasida
№054841 raqam bilan davlat
ro'yxatidan o'tkazilgan

ISSN 2181 - 4163

Jurnaldan maqola ko'chirib
bosilganda, manba
ko'rsatilishi shart.

Aloqa uchun:
Telefon: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru

interpretationandresearches.uz

Tahrir hay'ati a'zolari (O'zbekiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Hojiyev Sanjar Samadovich

Buxoro davlat universiteti “Agonomiya va
tuproqshunoslik” kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)

Ruzmatova Gulnoz Miraxrarovna

Falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti

Navruzova Gulchixra Nigmatovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zR FA Sharqshunoslik instituti

Akbarov Qobuljon

Qo'qon davlat universiteti, Tarix fanlari nomzodi

Bazarov Otabek Odilovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat universiteti

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori.
Farg'ona politexnika instituti

Akramov Shukurjon To'xtasinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Xasanov Akbarjon Abdurashidovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Yakubov Ilham Yuldashevich

Kimyo fanlari nomzodi
FarDU Kimyo kafedrasida dotsent

Maxmudova Nilufarxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat universiteti

Rahmatullayeva Dilafro'zxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Qo'qon davlat universiteti

Eshquvvatov Ulug'bek Abdulla o'g'li

Termiz muhandislik – texnologiya instituti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Azimov Zikrjon Muhammadovich

Farg'ona davlat universiteti tuproqshunoslik kafedrasida
katta o'qituvchisi b.f.f.d., (PhD)

Madrahimov Ilhomjon Sobirovich

Qo'qon davlat universiteti, filologiya fanlari doktori
(DSc)

Vaisova Moxira Davlatboevna

Urganch davlat universiteti matematik
tahlil kafedrasida dotsent

Raxmonov Dusmurod Abdinazarovich

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti
universiteti “Psixologiya va sotsiologiya” kafedrasida
dotsent

Toyirova Shahlo Izatovna

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti
universiteti v.b dotsent

Nazarov Mustaqim Rashidovich

Buxoro davlat universiteti Pedagogika
instituti Aniq fanlar kafedrasida, dotsent

Nazarova Nargiza Mustaqimovna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Ahmedova Dilfuza Maxammadovna

Farg'ona davlat universiteti ekologiya
kafedrasida dotsent

Qo'ldashev Sherali Temiraliyevich

O'zRFA Sharqshunoslik instituti
tarix fanlari doktori, dotsent

Tishabayeva Irodaxon Rasulovna

Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Farg'ona filiali “O'zbek tili va
gumanitar fanlar” kafedrasida katta
o'qituvchisi

Rahmonov G'afforjon Ro'zmatovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek
tilshunosligi kafedrasida dotsent

Sharipova Lobar Akramovna

Jizzax shahridagi Qozon federal universiteti
filiali “Tibbiyot” kafedrasida dotsent v.b.

Yarkulov Alisher Ataqluvich

Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va
adabiyoti universiteti dotsent

(Xorijiy davlatlar)

Abdukarimov Jamoliddin

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Muxtorov Kiromuddin Tochievich

Huquqshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Hamdamov Sherali Jumabekovich

Matematika-fizika fanlari nomzod
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

G'ufonov Dodaxon Najmidinovich

Geografiya fanlari nomzodi
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Bahriev Fayzullojon Faxriddinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Fuat Serkan Say

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Tuba Tombuloglu

Phd, Mersin Universiteti Turkiya

Hayrettin İhsan Erkoç

Chanakkale Onsekiz Mart Universiteti
Turkiya

Abdul Khalil Ahmadoughli

Baxl Universiteti Til Va Adabiyot Fakulteti
O'zbek Tili va Adabiyoti dotsenti,
Avg'oniston

**ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTIDA MISTIK REALIZM: “IBLIS
DEVORI” ASARI TAHLILI**

Astanova Gulnor Aminovna

BuxDU O‘zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida professori, f.f.d

guli4803@mail.ru

Hojiyeva Dildora Raxmiddin qizi

BuxDU Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

hojiyevadildora17@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy o‘zbek adabiyoti mustaqillik davridagi yangicha mafkuraviy, badiiy-estetik qarashlar, milliy o‘zlikni anglash va jahon adabiyoti tajribalarini o‘zlashtirish bilan xarakterlanadi. Uning asosiy xususiyatlari tarkibiga rang-barang janrlar (postmodernizm, realizm), badiiy estetik izlanishlar kiradi. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotida mistik realizm qarashlari Tohir Malikning “Iblis devori” qissasi orqali yoritib berilgan. Shu bilan birga yozuvchi asari mazmunidagi real va irreal unsurlar uyg‘unligi mahorat bilan yoritilganligi ilmiy-nazariy tahlilga kiritilgan.

Kalit so‘zlar: adabiyot, unsur, mahorat, yozuvchi, xususiyat.

**MYSTICAL REALISM IN CONTEMPORARY UZBEK LITERATURE:
ANALYSIS OF THE NOVEL “IBLIS DEVORI”**

Abstract: Modern Uzbek literature is characterized by new ideological, artistic and aesthetic views, awareness of national identity and assimilation of world literature experiences in the context of independence. The main factors include a variety of genres (postmodernism, realism), aesthetic research. The article highlights the views of mystical realism in modern Uzbek literature through the story "Iblis Devori" by Tohir Malik. At the same time, the skillfully highlighted harmony of real and unreal sounds in the content of the writer's work helps in scientific and theoretical analysis.

Key words: literature, skill, writer, element, feature

Kirish. Zamonaviy o‘zbek adabiyoti mustaqillik davridan boshlab (1991-yildan keyin) shakllangan, yangi badiiy-estetik izlanishlar, milliy o‘zlikni anglash va jahon adabiyoti tendensiyalari bilan uyg‘unlashgan ijod namunalidir. U an’anaviylik va modernizm, ijtimoiy realizm hamda postmodernistik uslublarni o‘z ichiga oladi, shuningdek, raqamli yozuvchilik va elektron adabiyot elementlari bilan boyib

bormoqda.⁵ Zamonaviy o‘zbek adabiyotining asosiy xususiyatlari va yo‘nalishlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

Tarixiy va milliy ong: O‘tmishni qayta anglash, tarixiy shaxslar va voqealarga yangicha yondashuv hamda milliy qadriyatlar, urf-odatlar bilan bog‘liqlik kuchaydi.

Badiiy-estetik izlanishlar: Ijodkorlar yangi shakl va mazmun ustida izlanib, shaxs ruhiyatini tasvirlashga ko‘proq e‘tibor qaratmoqda.

Janrlar xilma-xilligi: Nasrda kichik janrlar (hikoya, qissa) bilan birga roman janri rivojlanib, modernist va postmodernist uslubdagi asarlar paydo bo‘ldi.

Adabiy jarayon va raqamlashtirish: Elektron adabiyot va raqamli yozuvchilik fenomeni rivojlanib, ijodkorlarning o‘quvchilar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot qilishi osonlashdi.

Jahon adabiyoti bilan uyg‘unlik: Zamonaviy adabiyot dunyo miqyosidagi adabiy-nazariy qarashlar va taraqqiyot mezonlarini o‘zida aks ettirmoqda. Zamonaviy o‘zbek adabiyoti shaxs erkinligi, ijtimoiy birlik tuyg‘usi va millat taraqqiyoti masalalarini badiiy talqin etishda davom etmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Realizm voqelikni, mavjud borliqni badiiy adabiyot va san‘at (tasviriy san‘at, teatr, musiqa va boshqalar)ning ifoda vositalari orqali o‘ziga o‘xshash shakllarda haqqoniy aks ettirishdir. Adabiyotda realizm esa hayotni voqelikdagi voqea va hodisalarga muvofiq ravishda obrazlar orqali aks ettirish metodi. Realizm adabiyotning o‘zini va tashqi olamni bilish vositasi sifatidagi ahamiyatidan kelib chiqqan holda voqelikni barcha ziddiyatlari bilan qamrab olishga intiladi, yozuvchiga hayotning barcha tomonlarini cheklanmagan holda aks ettirish imkoniyatini beradi. Realizm metodiga asoslangan adabiyotda hayot haqiqatini tasvirlash tamoyili ustuvor ahamiyatga ega.⁶

Real va irreal unsurlar adabiyot va san‘atda voqelikni tasvirlash usullari bo‘lib, realistik unsurlar hayotiy haqqoniylik va obyektivlikni (tipik xarakterlar, aniq tarixiy sharoit) ifodalasa, irreal unsurlar badiiy fantaziya, mif, afsona va ramzlar orqali hayot haqiqatini yangicha talqin qiladi. Ushbu ikki uslub uyg‘unligi (masalan, sehrli realizm) asar mazmunini boyitadi. Real unsurlar: Hayotda bor bo‘lgan, sezgilar orqali idrok etiladigan, obyektiv voqelikni aks ettiradi. Irreal unsurlar: Ongdan tashqaridagi, tasavvur, fantastika, tush, mifologik ramzlar va hayoliy olamni ifodalaydi. San‘atda (masalan, teatr yoki adabiyotda) bu unsurlarning aralashmasi real hayotiy ziddiyatlarni g‘ayritabiiy yoki ramziy vositalar orqali chuqurroq ko‘rsatishga xizmat qildi. Tohir Malik asarlarida real hayotiy unsurlar o‘tkir psixologik tahlil, inson ruhiyati, ma‘naviy-axloqiy muammolar va zamondoshlar obrazlari orqali yorqin

⁵ <https://www.samdu.uz>

⁶ Rasulov D. “Tohir Malik ijodida badiiy realizm va fantastika uyg‘unligi”. O‘zbek adabiyoti jurnal, 2017-yil. 2(36), - B. 89-95.

namoyon bo`ladi. Yozuvchi o`z asarlarida iymon, nafs, oila va farzand tarbiyasi kabi mavzularni real hayotiy voqealar va xarakterlar tahlili orqali ochib beradi. Tohir Malik ijodidagi real unsurlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

Ma`naviy muammolar: Oila, ota-ona va farzand munosabatlaridagi real nizolar va tarbiyaviy masalalar.

Zamonaviy obrazlar: Jamiyatdagi turli qiyofadagi insonlar, ularning ijobiy va salbiy sifatleri.

Hayotiy lavhalar: Hayotni boricha tasvirlash va sabab-oqibat tahlili. Yozuvchi asarlarida insoniylik, iymon va nafs so`zga qarshi kurash kabi mavzular orqali real hayotiy haqiqatlarni yoritib beradi.

Ma`lumki, har bir inson o`zining qisqa muddatlik umrida fikrlar qarama-qarshiliklariga duch keladi. Bunday vaziyatlarda xoh u butun bir yurt boshlig`i bo`lsin, xoh yetuk ziyoli inson har birida uchrashi mumkin. Xususan serqirra ijodkor, o`tkir qalam sohibi Tohir Malik ham shu kabi o`y-kechinmalarni boshidan o`tkazgan va ularni qog`ozga tushirgan. Yozuvchi o`zining “ Nafs kishanlari” nomli asarida ushbu kechinmalarni aks ettirgan. Izoh joizki, asarning tub mazmuni inson iymonini kechiruvchi nafsning ofatlari xususidadir. Fikr dalili sifatida ushbu parchani keltirsak:

“Shirin dunyoning shirin tillari

Aqlsiz aqlimning aqlini oldi.

Va ...kula-kula lahadga kuzatib qoldi”⁷

Muhokama va natijalar.

Mistik (yoki magik) realizm adabiyot va san`atda kundalik hayotiy voqelikka sirli, g`ayritabiiy yoki afsonaviy unsurlarning tabiiy holat sifatida aralashib kelishidir. Bunda fantastik hodisalar oddiy hayot tarzining bir qismi deb qaraladi, o`tmish va hozirgi zamon, fizik hamda mistik borliq o`zaro uyg`unlashadi.

Mistik realizmning asosiy xususiyatlari bu - real hayot va fantastika uyg`unligi. Voqealar odatiy hayotda kechadi, ammo g`ayritabiiy hodisalar (ruhlar, mo`jizalar) hech kimni ajablantirmaydi, ular oddiy qabul qilinadi.

Mifologik dunyoqarash nuqtai nazaridan, asarda afsonalar, xalq og`zaki ijodi va sehrli elementlardan foydalaniladi.

Vaqt va makonning buzilishi nuqtai nazaridan, o`tmish va kelajak o`rtasidagi chegaralar noaniq bo`lib, voqealar chiziqli bo`lmagan tarzda kechishi mumkin.

Mistik muhit jihatidan, kundalik tafsilotlar orasiga shunday muhit singdiriladiki, fantastika va haqiqat o`rtasidagi chegara yo`qoladi.

Tohir Malikning “Iblis devori” qissasida aks etgan irreal unsurlarni quyidagi o`rinda ko`rishimiz mumkin:

“Bir mamlakatga g`anim hujum qilib, ikki aka-uka jangga o`tlanishibdi. Ular singillarini insof egasi hisoblangan bir tanishlariga qoldiribdilar. Qiz juda go`zal

⁷ Tohir Malik. Nafs kishanlari. T.: "Yangi asr avlodi", 2018. – B. 35.

ekan, u kishiga iblis vasvasa qila boshlabdi. Oxiri u odam gunohga botibdi-yu, “akalari kelsa nima deb javob beraman?” deb qo`rqibdi. Iblis “Qizni o`ldir-da, og`ilxonaga qo`y, akalari kelganda “singillaring qochib ketdi”, deysan”, deb o`rgatibdi. Shunday ham bo`libdi. Akalar ajablanib turganda iblis ularga bo`lgan gapni aytib beribdi, qiz ko`milgan joyni ko`rsatibdi. Podshoh u odamni o`limga hukm qilibdi. Zinokor bo`yniga sirtmoq toshlanganida yana iblis paydo bo`libdi. “Sen meni shu ahvolga solding!” debdi u odam nafrat bilan. “Sen mendan o`pkalama, istasang seni o`limdan olib qolay. Shartim shuki, menga bir martagina sajda qilasan”. “Qanday sajda qilaman, bo`ynim sirtmoqda-ku?” debdi u odam. “Sen menga sajdani niyat qil-da, boshingni men tomon egsang bas”, debdi iblis. Odam iblisning aytganini bajarib, boshini u tomon egib sajda qilgan ekan, sirtmoq tortilib, bo`g`ilib qolib, dunyodan iymonsiz ketibdi”⁸. Bunda ko`rinib turibdiki, shaytonning inson bilan o`zaro muloqoti orqali falsafiy g`oya irreal unsur asosida ochib berilgan. Yoki yana bir o`rinda Kenja botirning akalari ukasining o`limini istashi kabi holat ham yaqqol misol bo`la oladi.

Ushbu asarda mistik realizmning xususiyatlari bo`lgan mifologik qarashlarning ham rivoyat asosida asar mazmunini aks ettirish holatini ko`rib o`tamiz. Aka-uka To`lqin va Sattorlar ham shayton vasvasiga aldanib uyni o`rtasidan devor tortishmoqchi bo`lib usta chaqiradilar. Qoziqning esa o`rni talash. Uka “yarim qadam nari bo`lsin”, deydi, akasi : “To`g`ri qoqilgan tegma” deydi. Shu payt usta bir rivoyatni aytadi. Ikki odam shularga o`xshab “bu yer meniki, yo`q meniki” deb joy talashayotgan ekan, yer tilga kirib “ Ey nodonlar, talashmalaring, ikkoving ham menikisan”⁹degan ekan. Devor tortilishiga sabab ham aka-ukalarning o`rtasida mehr-oqibatning ko`tarilgani, manfaat evaziga munosabat qilayotganligi va shayton obrazi yetakchi rol o`ynashi asar mazmunida mistik realizmning uyg`unligi asosida yuzaga kelgan.

Asardagi Ibrohim obrazining tush ko`rish va tushida ruhlar bilan o`zaro suhbat mistik shaklda namoyon bo`ladi. Va yana bir o`rinda To`lqinning o`g`li Salohiddinning Ibrohim otaning oldiga xabar olib kelgani va uyidagi otasi va amakisining yer talashganini bolaning nigohlar orqali sezgan opoqdoda shu o`rinda “Odam ato va Momo havo” rivoyati va bularning shayton vasvasasiga uchrab yo`ldan adashishi hamda shundan buyon shayton inson vujudida mahkam o`rnashib olishi orqali mistik realizm unsurlari to`la namoyon bo`ladi. Asar so`nggida marhum Shavkat va Faridaning ruhi o`z uylariga kelib o`g`illarining o`rtasidagi iblis devorini Allohning mo`jizasi ila buzib tashlashi, asar davomida Sattorning tush ko`rish orqali barcha haqiqatni bilib olish holati mistik realizm unsurlari orqali o`z aksini topgan.

⁸ Tohir Malik. Iblis devori. T.: Sharq nashriyot- matbaa konserni bosh tahririyati, 2006. -B.46.

⁹ Tohir Malik. Iblis devori. T.: Sharq nashriyot- matbaa konserni bosh tahririyati. 2006. -B.47.

Xulosa. “Mistik realizm o`zbek adabiyotida voqelikni faqat tashqi tomondan emas, balki tasavvufiy (irfoniy) va ramziy tasavvurlar orqali chuqurroq anglashga xizmat qilmoqda”¹⁰. Zamonaviy o`zbek nasrida inson va koinot aloqalarini badiiy tadqiq etishda tasavvufiy ramzlar va mistik tasvir uslubi estetik sifat darajasiga ko`tarildi. Ushbu asar mistik realizm unsurlarini o`zida singdirgan holda insonlarni hushyorlikka, irodali bo`lishga va iblis sirtmog`iga tushib qolmaslikka chorlaydi.

Adabiyotlar:

1. Rasulov, D. (2017). “Tohir Malik ijodida badiiy realizm va fantastika uyg`unligi”. O`zbek adabiyoti jurnal, 2017. 2(36).
2. Toxir Malik. Nafs kishanlari. T.: "Yangi asr avlodi", 2018.
3. Toxir Malik. Iblis devori. T: Sharq nashriyot- matbaa konserni Bosh tahririyati 2006.
4. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. T.: A.Qodiriy nom idagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
5. <https://kh-davron.uz>
6. <https://www.samdu.uz>

¹⁰ <https://kh-davron.uz>